

O CONSUMIDOR E A INTERNET

Jackson Temoteo Silva, Faculdade de Tecnologia Zona Leste, jacksontemotiosilva@hotmail.com

Richard Alexander Rodrigues, Faculdade de Tecnologia Zona Leste, richard.yanmi.2015@gmail.com

José Abel de Andrade Baptista, Faculdade de Tecnologia Zona Leste, abel@fatec.sp.gov.br

RESUMO. Este projeto propõe estudar os fatores de comportamento de compra do consumidor final estudando fatores sociais e econômicos, o objetivo da pesquisa é analisar que o consumidor está mudando a forma em que consome produtos e serviços devido ao avanço tecnológico e a facilidade por comprar através de app e sites tornando a experiência mais confortável, visto esse fator as pessoas desse século tem consumido muito mais pela internet do que em lojas físicas e nossa pesquisa visa estudar quais fatores são mais importantes para o consumidor na hora de realizar sua compra em determinado aplicativo ou site, seja em comparação de valores, preços mais agressivos entre outros motivos que deixam a compra online mais atraente, essa mudança do modo de comprar tem sido muito recorrente no Brasil mesmo levando em consideração que ainda possuímos em nosso território muita desigualdade social e também falta de acesso a informação porém o avanço da tecnologia é muito rápido e além de trazer novas possibilidades de compra e consumo faz com que as pessoas se adaptem a elas. A metodologia utilizada é exploratória e qualitativa além de utilizado uma pesquisa exploratória com o apoio de fontes bibliográficas.

Palavras-chave. *Consumidor, Comportamento, Compra e Lojas virtuais.*

ABSTRACT. This project proposes to study the purchasing behavior factors of the final consumer studying social and economic factors, the objective of the research is to analyze that the consumer is changing the way he consumes products and services due to technological advances and the ease of purchasing through app and sites making the experience more comfortable, given this factor people of this century have consumed much more over the internet than in physical stores and our research aims to study which factors are most important for the consumer when making their purchase on a particular application or website, whether in comparison of values, more aggressive prices among other reasons that make online shopping more attractive, this change in the way of shopping has been very recurrent in Brazil even taking into account that we still have a lot of social inequality in our territory and also lack of access to information but the advancement of technology is very fast and besides bringing new possibilities purchasing and consumption needs makes people adapt to them. The methodology used is exploratory and qualitative, in addition to using exploratory research with the support of bibliographic sources.

Keywords. *Consumer, Behavior, Purchase and Online Stores.*

1. INTRODUÇÃO

O marketing é uma ferramenta estratégica voltada para o posicionamento mercadológico que atua, inclusive na atribuição de valor aos produtos ou serviços e também tenta entender as necessidades do seu consumidor e atender as mesmas, essas necessidades partem a partir de dores fatores psicológicos, sociais e econômicos que definem na tomada de decisão do comprador tanto individualmente como em grupo (REZ, 2017).

Resumidamente, um dos principais objetivos de uma empresa é satisfazer as necessidades dos seus clientes buscando sempre o aumento das vendas e uma maior lucratividade. Para atingir esse objetivo é imprescindível conhecer e entender o seu público alvo e a forma com que ele consome.

Segundo Kotler, “trata-se de estudar como pessoas, grupos e organizações selecionam, compram, usam e descartam produtos para satisfazer as suas necessidades e aos seus desejos” (KOTLER, 2000, p.3). Portanto, para um bom gestor analisar e entender o mercado e a forma como o consumidor pensa, auxilia a traçar estratégias para atingir seus objetivos comerciais e maximizar as receitas da empresa.

“O consumidor é dotado de personalidade e, por esse motivo, cada pessoa identifica e compreende o mundo de várias formas (percepção)” (KARSAKLIAN, 2004, p.21). Existe alguns fatores que realmente influenciam na decisão de compra de um produto ou serviço, são eles culturais, sociais, pessoais, financeiros e até psicológicos.

Os estudos sobre o comportamento do consumidor evoluíram rapidamente, sendo uma das principais temáticas em marketing, percebendo o ato do consumo como algo a mais do que a aquisição por meio do intercâmbio econômico (MACINNIS; FOLKES, 2010).

Os gestores devem estar preparados para mudar o comportamento de venda de acordo com cada cliente. Com o passar do tempo o novo consumidor almejando suprir suas necessidades de compra, visando conforto e facilidade tem dado uma certa preferência na compra de produtos em lojas virtuais. Portanto, o mercado online pode ter um crescimento considerável nos próximos anos, algumas empresas já identificaram a oportunidade de crescimento e optaram por abrir seus comércios online. As vendas nesse ambiente digital se tornam atrativas principalmente no período de pandemia.

Analisando esse cenário de mudança no perfil de compra dos consumidores, as lojas físicas estão perdendo espaço para os comércios e lojas virtuais?

O objetivo da pesquisa é que o consumidor está mudando a forma em que consome produtos e serviços devido ao avanço tecnológico e a facilidade por comprar através de app e sites tornando a experiência mais confortável.

O objetivo específico é verificar a opção de consumo por lojas virtuais e marketplace's facilita a vida do consumidor e oferece um maior conforto por comprar sem sair de casa.

Segundo pesquisa realizada pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL) (2019) juntamente com o Serviço de Proteção ao Crédito (SPC BRASIL) - Os brasileiros estão preferindo fazer compras online, os dados mostram que 86% dos consumidores conectados realizaram ao menos uma aquisição em lojas online nos últimos 12 meses. A comodidade, os preços e a facilidade da compra são os principais motivos que atraem os compradores virtuais.

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

2.1 COSUMIDOR

Consumir é um comportamento que faz parte do nosso dia a dia, desde a hora que acordamos até a hora de ir dormir de um dia comum, consumimos produtos ou usando serviços. Se listarmos tudo que consumimos ou usamos durante um dia ou uma semana que seja, teremos uma clara noção da real importância do consumo em nossa vida.

Segundo Kotler, “trata-se de estudar como pessoas, grupos e organizações selecionam, compram, usam e descartam produtos para satisfazer as suas necessidades e aos seus desejos” (KOTLER, 2000, p.3).

Na economia brasileira o consumo de maneira geral é de extrema importância, pois contribui para a geração de novos empregos e para o crescimento das atividades econômicas do País. Além disso o volume e a universalidade do consumo são indicadores do bem estar da sociedade.

Como brasileiros temos hábitos, modos e razão diferente para consumir que são diferentes de habitantes de outros países. Estudar o comportamento de compra do consumidor brasileiro é entender como vivemos nos relacionamos no meio social e familiar e também como fazemos escolhas e tomamos decisões no dia a dia.

Segundo Underhill (1999), que a maior ignorância dos homens de negócio centra-se no desconhecimento de quem são seus clientes. Ainda para Underhill esse problema é comum entre os empresários do setor varejista que ignoram quem compra em suas lojas, por isso conhecer o quem os seus consumidores e como eles tomam as decisões sobre a compra e utilização dos seus produtos é essencial para que as organizações tenham êxito em seu mercado.

2.2 COMPORTAMENTO DO CONSUMIDOR

Engel, Blackwell e Miniard (2005, p.22), ressaltam que o comportamento do consumidor é uma ciência aplicada que utiliza conhecimentos da economia, psicologia, sociologia, antropologia, estatística e outras disciplinas, pois para se compreender é necessário não apenas saber o que se passa na mente do consumidor, mas ter habilidades para aplicar esse conhecimento no desenvolvimento de produtos, propaganda, varejo e todas as áreas de um programa de marketing.

Solomon (2002, p.24) “define comportamento do consumidor como processos envolvidos na seleção, compra, uso ou disposição não apenas de produtos e serviços, mas também de ideias e experiências que possam satisfazer as necessidades e desejos dos consumidores”.

Para Kotler e Keller (2006), uma vez que o propósito do marketing se concentra em atender e satisfazer as necessidades e aos desejos do consumidor por isso torna-se fundamental conhecer o comportamento de compra do consumidor.

O comportamento do consumidor pode variar de acordo com seus fatores culturais, religiões e costumes, bem como das suas atividades mentais e emocionais realizadas na tomada de decisão e escolha dos produtos para uso e consumo na satisfação dos seus desejos.

De acordo com Richers, em nada adianta tentar oferecer algo a alguém que não seja receptivo a esta oferta. Para que o indivíduo possa cogitar da possibilidade de adquirir um determinado bem, é preciso que prevaleçam condições psicológicas, para poder ser sensibilizado quanto as vantagens desse bem (RICHERS, 1984, p.48).

2.3 FATORES CULTURAIS

Fatores culturais são os maiores responsáveis pela grande e profunda influência sobre os consumidores, na sua maioria das vezes as tomadas de decisões na compra de um produto ou objeto se dá por fatores culturais.

Segundo Kotler e Keller (2006), fatores culturais encontram-se subdividido em três categorias tais como: cultura, subcultura e classe social.

2.3.1 CULTURA

O significado da palavra “cultura” se refere a todos os aspectos gerais da realidade social.

Para Santos “cultura diz respeito às maneiras de conceber e organizar a vida social e seus aspectos materiais, o modo de produzir para garantir a sobrevivência e o modo de ver o mundo” (SANTOS, 1994, p. 7).

Nesse caso, para o autor quando se referimos sobre cultura devemos ter na mente a humanidade e seus aspectos em toda sua riqueza e multiplicidade de formas e existência de vida, bem como seus aspectos sociais e também materiais.

Segundo Kotler (1998), a cultura é o fator fundamental e também o que mais determina os desejos e o comportamento das pessoas seja no âmbito social ou até no quesito mercadológico.

Dessa forma os indivíduos da sociedade adquirem um conjunto de valores, percepções, preferências e comportamentos através da convivência familiar e de outras instituições básicas, que acabam de certa forma interferindo nos seus hábitos e tomadas de decisões de consumo tanto no presente quanto no futuro.

2.3.2 SUBCULTURA

Segundo Kotler (1998), cada cultura tem subculturas menores, as quais fornecem identificações mais específicas e socialização para os membros da sociedade. Dento das subculturas temos as nacionalidades, religiões, grupos sociais, grupos raciais e regiões geográficas. Analisando esses pontos, podemos usar como base a antropologia e a sociologia pois é importante conceituar expressões que dizem respeito a subcultura.

Identidade nacional: Damatta (1981), a identidade nacional é a tradução das singularidades e diferentes entre uma nação e outra, que possuem tradições, costumes, aspectos culturais, origens e raças.

Analisando esses pontos podemos dizer que o povo brasileiro tem subculturas de acordo com as suas regiões ou seja temos vários costumes, crenças e origens diferentes o que faz com que possamos ter uma diversidade cultural e ao mesmo tempo tomadas de decisão e desejos totalmente distintos uns dos outros de acordo com as regiões do nosso país.

2.3.3 CLASSE SOCIAL

Segundo Kotler (1998), são divisões homogêneas e duradouras em uma sociedade e são ordenados em hierarquias cujos os membros compartilham entre si valores, interesses e comportamentos similares.

De acordo com Churchill e Peter (2000), a distribuição da população brasileira é feita por classes

sociais, através de um sistema de pontuação baseado na posse de bens de consumo duráveis, nível de escolaridade do chefe da família e outros fatores como a presença de funcionários ou empregados domésticos.

Tendo base nos autores citados acima a classe social é um ponto importante do consumidor pois quanto mais bens de consumo, nível de escolaridade mais bem pontuado o indivíduo estará e também ocupará uma classe social maior do que outros indivíduos e isso interfere automaticamente no seu poder de compra na hora do seu consumo.

2.4 COMÉRCIO ELETRÔNICO

No relatório da e-bit (2019) o primeiro semestre de 2019 as vendas online representaram um faturamento de aproximadamente R\$ 26,4 bilhões, demonstrando que 18,1% dos consumidores realizaram pela primeira vez uma compra na modalidade online no primeiro semestre de 2019; logo, a maior concentração de consumidores do país se encontram na região sudeste (faturamento de R\$ 14,9 bilhões) e o estado de São Paulo representa 34% do faturamento de todo o país em vendas e-commerce.

DE FARIAS (2008, p.28), inicia afirmando que: “A Internet está modificando o comportamento dos indivíduos, especialmente quando se trata de usar recursos para compras no varejo on-line”. Nos últimos anos presenciamos um crescimento considerável na compra realizada pela internet, os principais motivadores de compras podem ser: o conforto por receber seu produto em casa, poder comprar a qualquer hora do dia e talvez a economia de tempo por não ter que se deslocar a lojas físicas. As grandes empresas buscam tornar-se positiva a experiência de compra online, oferecendo entregas rápidas, produtos ainda mais personalizados e descontos com o intuito de agradar e fidelizar o seu cliente. Uma empresa que possui um e-commerce atrativo, tem potencial para adquirir novos consumidores tanto na loja online quanto na física, portanto, o comércio online está tornando importante para acarretar novos clientes, credibilidade no mercado e um maior ganho financeiro.

A tecnologia permite que os consumidores façam compras pela internet sem ir as lojas, contratem serviços e até mesmo trabalhem de forma remota.

De acordo com a tese de CARO (2010, p.10), o ambiente virtual pode fornecer ao consumidor apoio à decisão de compra, com pesquisa e dados sobre o produto ou serviço solicitado auxiliando na tomada de decisão final. Portanto, com a opção de compra pela internet o cliente tem o poder de escolher os produtos com mais qualidade e que supra a sua necessidade da melhor forma possível, tornando o mercado cada vez mais competitivo pois as empresas buscam se aperfeiçoar tecnologicamente para atingir as expectativas do mercado.

Segundo o dicionário Michaelis (2018), a palavra Comércio tem a seguinte definição:

1. Prática mercantil que se fundamenta em venda, permuta ou compra de produtos, com fins lucrativos.
2. Permuta de produtos por outros produtos, por valores ou por serviços, com fins lucrativos.

Para uma empresa, obter fins lucrativos é essencial para a permanência dela no mercado. Para expandir a sua margem de lucro podem optar por estratégias de venda na internet divulgando e atingindo o cliente pelo meio eletrônico. Apesar da venda direta por meio de lojas físicas ser a primeira opção a se pensar para a obtenção de lucros, a utilização do comércio eletrônico permite explorar um mercado em crescimento que deverá trazer bons resultados.

Para DINIZ (1999), o comércio eletrônico pode funcionar como instrumento de promoção (pré-venda), como um novo canal de vendas ou de atendimento ao cliente (pós-venda). Portanto, é uma ferramenta que vem se tornando indispensável para o crescimento de uma empresa e que se explorada de forma consciente pode favorecer suas transações comerciais.

3. MATERIAIS E MÉTODOS

O método de pesquisa que será é o exploratório e qualitativo. Para Godoy (1995), é importante à diversidade entre as pesquisas qualitativas e cita as características fundamentais para identificar uma pesquisa desse tipo, que são:

- O ambiente natural como fonte direta para retirada de dados e o pesquisador como instrumento fundamental para pesquisa;
- A característica descritiva;
- O significado que os indivíduos têm das coisas e a sua vida como preocupação do investigador

Segundo Marconi e Lakatos (2003), as pesquisas exploratórias são compreendidas como busca de informações cujo objetivo é formulação de questões ou de um problema, com três finalidades sendo elas: aumentar a familiaridade do pesquisador com o ambiente, fato ou fenômeno para a realização de uma pesquisa futura mais precisa ou modificar e classificar os conceitos.

Esta pesquisa foi desenvolvida também a partir de um estudo bibliográfico que segundo Gil (2008) que tem como finalidade obter dados a partir de estudos já desenvolvidos e publicados por outros autores, tais como, livros, obras de referência, periódicos, teses e dissertações e a pesquisa de levantamento.

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Essa pesquisa foi realizada com o objetivo de analisar os fatores comportamentais do consumidor na internet, onde foi possível entender quais aspectos as pessoas levam em consideração na hora de realizar uma compra na internet, a pesquisa foi realizada através de um formulário no Google forms e respondida por pessoas próximas e também alunos do curso superior de gestão empresarial na instituição Faculdade de Tecnologia da Zona Leste (Fatec) além de ter sido respondida por pessoas aleatórias captadas por meio das redes sociais tais como Facebook, com essa pesquisa foi possível obter 42 entrevistados. A seguir a demonstração das análises obtidas por meio de gráficos onde se pode notar as informações e tirar as conclusões necessárias.

Gráfico 1: Segurança na internet

Fonte: Autores (2020)

Conforme a pesquisa feita foram entrevistadas no total 42 pessoas, onde algumas questões foram aplicadas e nota-se que grande parte dos entrevistados se sentem seguros e moderadamente seguros nas compras pela internet ou seja de acordo com a pesquisa realizada as pessoas tendem a comprar pela internet e com o passar do tempo é mais comum que as pessoas realizem compras pela web, isso se dá também pela evolução da tecnologia e a segurança que as pessoas tem na hora de fazer a compra pela internet.

Gráfico 2: Fator mais atrativo para compra online

Fonte: Autores (2020)

Nesse gráfico podemos notar que 40,5% dos entrevistados preferem o conforto na hora de realizar a compra e receber o produto, e outros 57,1% consomem pelo fator promoção e também preços mais acessíveis

Segundo Sarkar (2010), a maneira rápida, fácil e cômoda de comprar pela internet já faz parte da realidade das sociedades mais desenvolvidas e qualquer empresa que tenha sua presença na internet, aumenta o seu raio de ação e tem um leque aberto para novas oportunidades de negócio e faturamento.

Gráfico 3: Comparações de preço

Fonte: Autores (2020)

Nesse gráfico o intuito foi entender se o fator preço e promoção é de fato o que os consumidores mais buscam em suas compras pela internet e podemos notar que superioridade dos números indicam que a maior parte das pessoas fazem comparações de preço antes de efetuar uma compra na internet, ou seja os preços tendem a ser menores por causa da competitividade das empresas que tem a sua presença online, e a maior parte das pessoas efetuam compra através da web sendo influenciadas por valores mais acessíveis.

5. CONCLUSÃO

Baseando em pesquisa de campo, com o auxílio de fontes bibliográficas o objetivo foi entender o comportamento do consumidor que faz as suas compras online bem como o fato de cada vez esse tipo de compra se tornar comum bem como a presença das empresas na web visando novas oportunidades de negócio.

Através da pesquisa realizada nota-se que a maioria dos entrevistados compram na internet por se sentirem seguros, por buscarem uma comodidade na hora da compra do seu produto desejado e também recebimento do mesmo na sua casa bem como a facilidade e rapidez na hora de efetuar as transações online, ainda assim podemos notar que a maior parte dos entrevistados buscam sempre uma comparação de preços online visando melhores oportunidades financeiras na hora de realizar sua compra bem como promoções ou preços mais acessíveis ou seja o fato dos preços serem mais agressivos no mercado online é um fator determinante para a decisão de compra do consumidor.

Esse fator se deve ao avanço tecnológico onde as pessoas buscam por facilidade até mesmo na hora de realizar o consumo de bens ou serviços e isso faz com que as pessoas acabem se adaptando as

novas formas de compra no meio virtual, podendo concluir então que as empresas que não buscarem por uma inovação e ter uma presença online deixam de explorar um mercado com alto potencial, minimizam seus ganhos e podem facilmente parar no tempo e perder mercado para os seus concorrentes.

REFERÊNCIAS

- BLACKWELL, Roger D; MINIARD, Paul W; ENGEL, James F. **Comportamento do Consumidor**. São Paulo: Pioneira Thomson Learning, 2005.
- CARO, Abrão. Comportamento do consumidor e a compra on-line: uma análise multicultural. Tese de Doutorado Administração. **Universidade de São Paulo**, 2010.
- DAMATTA, Roberto. **A fábula das três raças**. Relativizando. Uma introdução à antropologia social. Rio de Janeiro: Editora Vozes, 1981.
- DE FARIAS, Salomão Alencar; KOVACS, Michelle Helena; DA SILVA, Janaynna Menezes. Comportamento do Consumidor On-line: a perspectiva da teoria do fluxo. **Revista Brasileira de Gestão de Negócios - RBGN**, v. 10, n. 26, p. 27-44, 2008.
- DINIZ, Eduardo Henrique. Comércio eletrônico: fazendo negócios por meio da internet. **Revista de Administração Contemporânea**, v. 3, n. 1, p. 71-86, 1999.
- ECOMMERCE. **Sete Em Cada Dez Consumidores Utilizam Smartphone Para Compras Online**. 2019. Disponível em: <https://www.ecommercebrasil.com.br/noticias/sete-cada-dez-consumidores-utilizam-smartphone-compras-online/>. Acesso em: 08 outubro de 2020.
- E-BIT. **Relatório Webshoppers: 39ª edição**. 2019. Disponível em: <https://www.ebit.com.br/webshoppers/webshoppersfree>. Acesso em: 21 setembro de 2020.
- GIL, Antônio Carlos. **Métodos e técnicas de pesquisa social**. 6. ed. São Paulo: Atlas, 2008.
- GODOY, Arilda Schmidt. Introdução à pesquisa qualitativa e suas possibilidades. **RAE-revista de administração de empresas**, v. 35, n. 2, p. 57-63, 1995.
- KARSAKLIAN, E. **Comportamento do consumidor**. 2. Ed. São Paulo: Atlas, 2004.
- KOTLER, P; KELLER. K. L. **Administração de marketing**. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2006.
- KOTLER, Philip. **Administração de marcas**. São Paulo: Atlas, 1998.
- KOTLER, Philip. **Administração de marketing**. São Paulo: Prentice Hall, 2000.
- LAKATOS, Eva Maria. MARCONI, Marina de Andrade. **Fundamentos de metodologia científica**. São Paulo: Atlas, 2003.
- MACINNIS, Deborah; FOLKES, Valerie. The disciplinary status of consumer behavior: a sociology of science perspective on key controversies. **Journal of Consumer Research**, v. 36, p. 899-914, 2010.
- MEDEIROS, Janine Fleith De; CRUZ, Cassiana Maris Lima. Comportamento do consumidor: fatores que influenciam no processo de decisão de compra dos consumidores. **Teoria e evidência econômica**, v. 14, n. Ed. Especial, 2006.
- MICHAELIS. **Dicionário Brasileiro Da Língua Portuguesa. Comércio**. Disponível em: <http://michaelis.uol.com.br/busca?r=0&f=0&t=0&palavra=comercio> Acesso em: 21 setembro de 2020.

PETER, J. Paul; CHURCHILL JR, Gilbert A. **Marketing**: criando valor para os clientes. São Paulo: Saraiva, 2000.

REZ, Rafael. **Marketing de conteúdo**: a moeda do século XXI. São Paulo: DVS Editora, 2017.

RICHERS, Raimar. O enigmático mas indispensável consumidor: teoria e prática. **Revista de Administração**, v. 19, n. 3, p. 46-56, 1984.

SANTOS, Milton et al. O retorno do território. **Território: globalização e fragmentação**, v. 4, p. 15-20, 1994.

SARKAR, Soumodip. **Empreendedorismo e inovação**. Forte da Casa: Escolar Editora, 2010.

SOLOMON, M. **O Comportamento do Consumidor**: Comprando, Possuindo e Sendo. Porto Alegre: Bookman, 2002.

UNDERHILL, Paco. **Vamos às compras: a ciência do consumo**. Rio de Janeiro: Gulf Professional Publishing, 1999.